

РАЗДЕЛ: ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529319>

УДК 681.586

**ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ
МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН**

В.В. Яннич,

ведущий инженер

А.Е. Панич,

научный руководитель,

д.т.н., проф., академик РИА,

институт высоких технологий и пьезотехники,

Южный федеральный университет,

г. Ростов-на-Дону

Аннотация: Приведены результаты разработки интегрированных многофункциональных преобразователей датчиков механических величин (вибрационного и ударного ускорения, динамического давления и силы). В единой конструкции таких преобразователей совмещены элементы или зоны, выполняющие различные функции. Для этого используется совокупность особых свойств пьезоэлектрических керамических материалов. Приведены примеры конструкций многофункциональных преобразователей. Многофункциональный принцип выполнения преобразователей является одним из путей дальнейшего совершенствования пьезоэлектрических датчиков.

Ключевые слова: пьезоэффект, пьезоэлектрический преобразователь, датчик, пьезокерамический материал, механическая величина

INTEGRATED MULTIFUNCTIONAL TRANSDUCERS OF MECHANICAL VALUES PIEZOSENSORS

V.V. Yanchich,

Leading engineer

A.E. Panich,

Scientific Supervisor,

Doctor of Technical sciences, professor, REA academician,

Institute of high technologies and piezotechnics,

Southern federal university,

Rostov-on-Don

Annotation: There are presented development results of integrated multifunctional transducers for mechanical quantities sensors (vibration and shock acceleration, dynamic pressure and force). Elements or zones that perform various functions are combined in a single design of such transducers. Set of piezoelectric ceramic materials special properties is used for this purpose. The multifunctional principle of transducers design is one of the further ways of piezoelectric sensors development.

Keywords: piezoelectric effect, piezoelectric transducer, sensor, piezoceramic material, mechanical value

Измерению механических величин (вибрационного и ударного ускорения, динамического давления и силы) уделяется большое внимание при разработке, испытании и эксплуатации сложных технических объектов, в том числе энергетики, машиностроения, авиационной и ракетно-космической техники, нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленности, различных видов транспорта. Для этой цели широко используются пьезоэлектрические датчики механических величин (ПДМВ) генераторного типа, которые, являясь начальным звеном измерительно-информационной системы и находясь непосредственно на контролируемом объекте, часто работают в неблагоприятных условиях [1].

Несмотря на постоянное совершенствование конструкций и пьезоэлектрических материалов, метрологические и эксплуатационные характеристики ПДМВ далеко не всегда удовлетворяют все возрастающим современным требованиям [2]. В этой связи поиск нового подхода к дальнейшему эффективному совершенствованию и развитию ПДМВ является актуальной задачей.

В состав ПДМВ генераторного типа, независимо от их назначения, входят механический преобразователь измеряемого параметра (ускорения,

давления или силы) в усиление и электромеханический преобразователь (пьезоэлемент), который в результате прямого пьезоэффекта преобразует действующее на него усилие в электрический заряд [1, 3].

Воздействие на ПДМВ таких внешних влияющих факторов, как температура, переменные магнитные поля, радиация, а также неизмеряемые возмущения механического характера, могут оказывать негативное влияние на их работу, вызывая снижение точности и достоверности результатов измерений [4].

Важнейшими направлениями совершенствования ПДМВ следует считать повышение стабильности метрологических характеристик к воздействию внешних влияющих факторов, надежности, помехозащищенности и расширение рабочих температурного, частотного и динамического диапазонов [1, 4]. В основном улучшение свойств осуществляется на основе выбора наиболее подходящих по своим параметрам пьезоэлектрических и конструкционных материалов, оптимизации конструкций применительно к задачам измерений, а также за счет использования встроенных в датчик дополнительных устройств. В данном случае повышение одних характеристик ПДМВ часто осуществляется за счет снижения других, а их свойства к настоящему времени приблизились к уровню, ограниченному возможностями пьезоэлектрических материалов. Вместе с тем, нет реальных оснований в ближайшее время ожидать появления новых пьезоэлектрических материалов, по совокупности своих параметров способных обеспечить существенный прорыв в данном направлении [2].

Характерно, что в традиционных конструкциях ПДМВ электромеханические преобразователи выполняют только функцию преобразования механического воздействия в электрический сигнал. При этом используется только одно из многих свойств, присущих сегнето-пьезоэлектрическим материалам – прямой пьезоэффект [4, 5]. Очевидно, что такой подход к конструированию ПДМВ в значительной степени ограничивает их возможности.

Основной принцип построения интегрированных многофункциональных преобразователей (ИМФП) заключается в том, что такие преобразователи содержат области или зоны, выполняющие основные и дополнительные функции, необходимые для обеспечения заданных свойств и технических характеристик (рис. 1) [6]. С этой целью возможно использование ряда эффектов и явлений, присущих как кристаллическим, так и поликристаллическим (керамическим) материалам, относящихся к классу сегнето-пьезоэлектриков. При этом также могут использоваться и некоторые электрофизические свойства других материалов, применяемых в составе ИМФП [1, 5, 6].

Рисунок 1 – Схема реализации функциональных зон ИМФП

Применение ИМФП, особенно в сочетании со встроенными в датчик или внешними электронными устройствами, обеспечивает широкие возможности, недоступные для ПДМВ с обычными преобразователями [5, 7].

Возможно выполнение четырех основных конструктивных типов ИМФП [1, 5]:

- составного (полиморфного), отдельные элементы которого, изготовлены из различных по свойствам материалов и объединены в конструкцию преобразователя;

- монокерамического, все функциональные элементы которого выполнены из пьезоэлектрического керамического материала (ПКМ) и имеют неразъемные механические соединения, например, полученные термодиффузионной сваркой;

- монолитного, выполненного из ПКМ в виде единого блока, в котором отсутствуют межэлементные механические соединения;

- композиционного, сочетающего в себе признаки первого конструктивного типа ИМФП с признаками второго или третьего.

Функциональные зоны и элементы в монолитном ИМФП могут быть локализованы не только в объеме пьезокерамического блока, но и на его внешних поверхностях (рис. 2, 3).

Рисунок 2 – Примеры образования пьезоактивных функциональных зон ИМФП: (1, 1а – базовый и дополнительный ПКМ; 2 – внешний электрод; 3 – внутренний электрод; 4 – полость; 5 – подэлектродный слой)

Рисунок 3 – Примеры выполнения резистивных и термочувствительных элементов ИМФП: (1 – базовый ПКМ; 2 – электрод; 3 – терморезистивная паста; 4 – терморезистивная пленка; 5 – терморезистивная область диффузии; 6 – терморезистивный электрод; 7 – биметаллический электрод)

Для этого возможно использование ряда известных способов и технологических приемов, например, расположения электродов и полостей определенной конфигурации в сочетании с требуемыми режимами и направлениями поляризации (здесь и далее направление поляризации на рисунках показано красными стрелками), диффузионного введения примесей, нанесения слоев материалов с необходимыми свойствами, лазерной обработки [1, 5, 6].

Ниже, в качестве примеров, приведены упрощенные схемы нескольких конструктивных типов ИМФП различного назначения.

ИМФП силы (рис. 4) с активной компенсацией температурной зависимости коэффициента преобразования по заряду выполнен в виде продольно наполяризованного монолитного блока 1 из ПКМ с электродами 2, 3 на торцах, между которыми расположена основная функциональная зона с рабочей деформацией растяжения–сжатия, предназначенная для преобразования силы F в электрический заряд за счет прямого пьезоэффекта с использованием пьезомодуля d_{33} . Электрод 4 присоединен к выходу согласующего зарядового усилителя (СЗУ), инвертирующий вход которого подключен к электроду 2 и конденсатору $C_{ш}$ [1].

Рисунок 4 – ИМФП силы:

а) схема; б) температурные зависимости его параметров

Активная компенсация температурной зависимости коэффициента преобразования по заряду основана на использовании изменения диэлектрической проницаемости ПКМ от температуры (кривая 1) и зависимости коэффициента передачи от электрической емкости в цепи его отрицательной обратной связи, которая образована емкостью дополнительной функциональной зоны Б и шунтирующим конденсатором $C_{ш}$. Оптимальный выбор значения емкости конденсатора $C_{ш}$ обеспечивает

максимально возможное совпадение функций температурного изменения общей емкости цепи обратной связи (кривая 2) и температурного изменения коэффициента преобразования без термокомпенсации (кривая 3). При этом, в зависимости от марки ПКМ и заданного рабочего диапазона температур, температурное изменение коэффициента преобразования может быть снижено в 4-18 раз (кривая 4) [8]. Рассмотренный ИМФП предназначен для использования в датчиках ускорения, давления и силы.

ИМФП силы с активной компенсацией чувствительности к деформации основания (рис. 5), которая передается преобразователю со стороны контролируемого объекта и является помехообразующим фактором, представляет собой монолитный блок из ПКМ 1 с электродами 2, 3 на торцах. Участок блока с продольным направлением поляризации образует основную функциональную зону А, а участок с радиально направленной поляризацией – дополнительную функциональную зону Б [9].

Рисунок 5 – ИМФП:

а) с активной компенсацией деформационной чувствительности; б) характер распределения потенциала в монолитном блоке по результатам математического моделирования

Работа преобразователя основана на использовании прямого пьезоэффекта. Воздействие силы F приводит к продольной деформации блока, в результате чего за счет пьезомодуля d_{33} в зоне А генерируется электрический заряд, а в зоне Б, прилегающей к основанию 4 датчика, возникающие заряды взаимно компенсируются. Воздействие поперечной знакопеременной деформации вызывает возникновение зарядов в обеих зонах. В зоне А за счет пьезомодуля d_{31} вырабатывается сигнал помехи, а

возникающий за счет сдвигового пьезомодуля d_{15} сигнал в зоне Б, используется для компенсации сигнала помехи. Необходимая фазировка сигналов обеспечивается направлением поляризации зон. Как показали расчеты, разность потенциалов на электродах 2 и 3 равна нулю (случай полной компенсации), если высота дополнительной функциональной зоны h_k составляет 0,073 общей высоты блока h_0 . В результате того, что точное выполнение всех принятых при расчете условий, по технологическим причинам нереализуемо, на практике снижение деформационной чувствительности не превышает 3-5 раз.

Значительно лучшие результаты получены для монокерамической конструкции преобразователя, отличающейся наличием дополнительного электрода, расположенного между зонами А и Б на высоте приблизительно в полтора раза превышающей расчетное значение h_k . При этом благодаря возможности точной регулировки компенсационного сигнала, получено снижение деформационной чувствительности до 60 раз [10]. ИМФП может использоваться в датчиках ускорения, давления и силы.

ИМФП силы с функцией тестирования (рис. 6) выполнен в виде продольно наполяризованного монолитного блока из ПКМ 1 с электродами 2, 3 на торцах, между которыми расположена основная функциональная зона А [11, 12].

Участок блока, примыкающий к электродам 4 и 5, нанесёнными на внешнюю образующую поверхность блока, наполяризован во встречном направлении. Как и в рассмотренных выше случаях, функционирование основной зоны основано на использовании прямого пьезоэффекта с рабочим пьезомодулем d_{33} .

Рисунок 6 – ИМФП: а) схема с функцией тестирования; б) характер распределения потенциала в монолитном блоке при тестировании по результатам математического моделирования

Для тестирования на вход преобразователя от внешнего источника подают эталонное переменное напряжение, которое в результате обратного пьезоэффекта вызывает знакопеременную деформацию дополнительной функциональной зоны Б. Это, в свою очередь, приводит к деформации всего блока и вызывает сигнал отклика на выходе преобразователя, по которому можно судить о фактических значениях характеристик датчика. Благодаря отсутствию межэлементных механических контактных переходов в монолитной конструкции, относительная погрешность измерения коэффициента преобразования не превышает $\pm 2,5$ %, а частоты установочного резонанса $\pm 0,6$ %. Тестирование позволяет дистанционно проверять работоспособность ПДМВ, установленного на контролируемом объекте, а также всего измерительного тракта. При этом возможно определение фактической частоты установочного резонанса датчика и его коэффициента преобразования. ИМФП предназначен для использования в датчиках ускорения, давления и силы.

Преобразователь двухпараметрового датчика составной конструкции, предназначенный для одновременного измерения поступательного и углового виброускорений (рис. 7) содержит два пьезоэлемента 1, 2 из ПКМ с электродами 3, расположенные между инерционным элементом 4 и основанием 5 с изолятором 6. Пьезоэлемент 1 имеет продольное направление поляризации, а пьезоэлемент 2 – тангенциальное [13]. Воздействие поступательного ускорения a в направлении продольной оси датчика и углового ускорения α создает в пьезоэлементах деформации растяжения – сжатия и сдвига (рис. 1, б). При этом пьезоэлементом 1 за счет пьезомодуля d_{33} генерируется заряд, пропорциональный только поступательному ускорению, а пьезоэлементом 2 – только угловому ускорению за счет пьезомодуля d_{15} .

Вариант исполнения двухпараметрового датчика для эксплуатации в промышленных условиях имеет следующие основные технические характеристики:

- коэффициент преобразования поступательного ускорения $5 \text{ пКл} \cdot \text{м}^{-1} \cdot \text{с}^2$;
- коэффициент преобразования углового ускорения $0,135 \text{ пКл} \cdot \text{рад}^{-1} \cdot \text{с}^2$;
- рабочий диапазон частот (при неравномерности амплитудно-частотной характеристики ± 6 %) от 1 до 4000 Гц;
- рабочий диапазон температур от минус 60 до 200 °С.

Рисунок 7 – датчик виброускорения:
а) двухпараметровый; б) характер деформации функциональных зон при поступательном и угловом ускорениях

ИМФП виброускорения с расширенным динамическим диапазоном (рис. 8) монокерамической конструкции содержит два неполяризованных по толщине слоя 1, 2 с общим внутренним электродом 3 и системой внешних электродов 4-9. Преобразователь жестко закреплен в центре на основании 8 [1, 14].

Рисунок 8 – ИМФП ускорения с расширенным динамическим диапазоном

Воздействие ускорения в осевом направлении вызывает осесимметричную деформацию изгиба преобразователя и приводит за счет пьезомодуля d_{31} к возникновению электрических зарядов на электродах 5 и 7, пропорциональных их площади. Расширение рабочего динамического диапазона достигается путем одновременного генерирования двух отличающихся по амплитуде электрических зарядов на выходах 1 и 2,

предназначенных для подключения к входам двух автономно работающих СЗУ. Это обеспечивает непрерывное измерение ускорения в двух частично перекрывающихся рабочих динамических поддиапазонах и позволяет на порядок расширить рабочий динамический диапазон датчика. Две дополнительные функциональные зоны преобразователя с электродами 8, 9 предназначены для активной компенсации температурного изменения коэффициентов преобразования, как это рассмотрено на примере согласно рисунку 4. Третья дополнительная функциональная зона, образованная слоем 2, в зависимости от необходимости, может использоваться для тестирования преобразователя при подключении электрода 4 к внешнему источнику переменного напряжения U (см. описание преобразователя согласно рисунку 6) или для электрического демпфирования при подключении к резистору R с целью расширения рабочего диапазона в сторону высоких частот и снижения влияния помех механического характера вблизи частоты резонанса [15].

Обоснована и экспериментально подтверждена возможность создания ИМФП для использования в ПДМВ различного назначения. Применение ИМФП, отличающихся от традиционных конструкций преобразователей наличием комплекса функций, реализованных в единой конструкции путем использования совокупности свойств и явлений, присущих сегнето-пьезоматериалам, а также иных физических эффектов, показало возможность достижения положительного эффекта в части повышения стабильности метрологических характеристик, помехозащищенности, расширения функциональных и эксплуатационных возможностей ПДМВ.

Многофункциональный принцип построения преобразователей является одним из возможных перспективных путей совершенствования и дальнейшего развития ПДМВ.

Исследования и разработки по данному направлению выполнены в научном конструкторско-технологическом бюро пьезоэлектрического приборостроения (НКТБ «Пьезоприбор») ЮФУ.

Список литературы

[1] Янчич В.В. Преобразователи пьезоэлектрических датчиков механических величин (конструкции и пути развития). / В.В. Янчич, Вл.В. Янчич. – LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, Deutschland, 2013. 142 с.

[2] Перспективы развития пьезоэлектрических датчиков механических величин для РКТ и других областей. / А.В. Гориш, А.Е. Панич, С.Н. Свирская, В.В. Янчич. // Информационно-измерительная техника: сб. тр.

науч.-технич. конф. 18-22 ноября 2013 г., Королев, Моск. обл. – М.: РУНД, 2014. 282-293 с.

[3] Богуш М.В. Проектирование пьезоэлектрических датчиков на основе пространственных электроупругих моделей (Пьезоэлектрическое приборостроение Т. IX). / М.В. Богуш. – М.: Техносфера, 2014. 312 с.

[4] Янчич В.В. Пьезоэлектрические виброизмерительные преобразователи (акселерометры) (Пьезоэлектрическое приборостроение. Т. 7). / В.В. Янчич. – Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2010. 304 с.

[5] Янчич Вл.В. О возможности реализации интегрированных многофункциональных преобразователей пьезоэлектрических датчиков физических величин. / Вл.В. Янчич, А.Е. Панич, В.В. Янчич. // Инновационные процессы пьезоэлектрического приборостроения и нанотехнологий: труды VII Междунар. науч.-технич. конф. 20-24 сентября 2010 г., Анапа. – Ростов на/Д: Изд-во ЮФУ, 2010. 129-132 с.

[6] Янчич В.В. Перспективы применения интегрированных многофункциональных преобразователей в пьезоэлектрических датчиках механических величин. / В.В. Янчич, А.Е. Панич, Вл.В. Янчич // Инженерный вестник Дона – 2010. № 3. [Электронный ресурс]. – URL: <http://ivdon.ru/magazine/archive/n3y2010/209/>. (дата обращения: 14.07.2021).

[7] Янчич В.В. Разработка пьезоэлектрических датчиков вибрации нового поколения на основе интегрированных многофункциональных преобразователей и высокоэффективных пьезокерамических материалов для информационно-измерительных средств ракетно-космической техники. / В.В. Янчич, А.В. Нагаенко, А.Ю. Малыхин. // «Орбита молодежи» и перспективы развития российской космонавтики: материалы Всеросс. молодежной науч.-практич. конф. 16-21 сентября 2019 г. Санкт-Петербург. – С-П.: ВГТУ Военмех, 2019. 45-46 с.

[8] Янчич Вл.В. Компенсация температурного изменения коэффициента преобразования по заряду пьезоэлектрического виброизмерительного преобразователя. / Вл.В. Янчич, Д.В. Джения, А.А. Иванов. // Актуальные проблемы пьезоэлектрического приборостроения: сб. тр. II Междунар. молодежной научной конф. 6–10 сентября 2015 г. Ростов-на-Дону – Т 2. – Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2015. 133-138 с.

[9] Панич А.Е. Компенсация деформационной чувствительности пьезоэлектрического датчика виброускорения. / А.Е. Панич, В.В. Янчич. // Физические основы приборостроения. – 2019. № 1 (31). Т. 8. 42-46 с.

[10] Пат. 2627571 Российская Федерация, МПК G01P G01P1509. Пьезоэлектрический акселерометр. / В.В. Янчич, А.Е. Панич; заявитель и патентообладатель Южный федеральный университет. – №2016128619; заявл. 13.07.2016; опубл. 08.08.2017. Бюл. № 22. 14 с.

[11] Янчич Вл.В. Монолитный пьезоэлектрический преобразователь усиления с функцией калибровки. / Вл.В. Янчич. // Актуальные проблемы пьезоэлектрического приборостроения: сб. тр. VIII Всеросс. науч.-техн. конф. 10-15 сентября 2012 г. Ростов-на-Дону. – Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2012. 59-62 с.

[12] Янчич Вл.В. Математическая модель двухзонного электромеханического интегрированного преобразователя с калибратором. / Вл.В. Янчич, А.Е. Панич, В.Н. Митько. // Актуальные проблемы пьезоэлектрического приборостроения: сб. тр. Междунар. молодежной научной конф. 23-27 сентября 2013 г., Анапа. – Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2013. 181-183 с.

[13] Янчич В.В. Двухпараметровый пьезоэлектрический датчик поступательного и углового ускорения. / В.В. Янчич, А.Е. Панич. // Известия ЮФУ. Технические науки. № 2. – 2016. № 2. 191-199 с.

[14] Янчич В.В. Пьезоэлектрические акселерометры с двумя динамическими и частотными диапазонами. / В.В. Янчич, Д.В. Джения, Вл.В. Янчич. // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. – 2013. № 3 (27). 127-134 с.

[15] Янчич В.В. Управление характеристиками пьезоэлектрических датчиков с интегрированными многофункциональными преобразователями. / В.В. Янчич, А.Е. Панич. // Геоинформационные технологии и космический мониторинг: материалы V Междунар. конф. 2–6 сентября 2012 г., Ростов-на-Дону. – Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2012. 329-334 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Yanchich V.V. Converters of piezoelectric sensors of mechanical quantities (designs and development paths). / V.V. Yanchich, Vl.V. Jancic. – LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken, Deutschland, 2013. 142 p.

[2] Prospects for the development of piezoelectric sensors of mechanical quantities for RKT and other areas. / A.V. Gorish, A.E. Panich, S.N. Svirskaya, V.V. Jancic. // Information and measuring equipment: collection of articles. tr. scientific and technical conf. November 18-22, 2013, Korolev, Moscow. region – M.: RUND, 2014. 282-293 p.

[3] Bogush M.V. Design of piezoelectric sensors based on spatial electroelastic models (Piezoelectric instrument making T. IX). / M.V. Bogush. – M.: Technosphere, 2014. 312 p.

[4] Yanchich V.V. Piezoelectric vibration measuring transducers (accelerometers) (Piezoelectric instrument making. Vol. 7). / V.V. Jancic. – Rostov n / a: SFedU Publishing House, 2010. 304 p.

[5] Yanchich VI.V. On the possibility of implementing integrated multifunctional transducers of piezoelectric sensors of physical quantities. / VI.V. Yanchich, A.E. Panich, V.V. Jancic. // Innovative processes of piezoelectric instrumentation and nanotechnology: proceedings of the VII Intern. scientific and technical conf. September 20-24, 2010, Anapa. – Rostov on / D: SFedU Publishing House, 2010. 129-132 p.

[6] Yanchich V.V. Prospects for the use of integrated multifunctional transducers in piezoelectric sensors of mechanical quantities. / V.V. Yanchich, A.E. Panich, VI.V. Yanchich // Engineering Bulletin of the Don – 2010. No. 3. [Electronic resource]. – URL: <http://ivdon.ru/magazine/archive/n3y2010/209/>. (date of access: 14.07.2021).

[7] Yanchich V.V. Development of new generation piezoelectric vibration sensors based on integrated multifunctional transducers and high-performance piezoceramic materials for information and measuring instruments of rocket and space technology. / V.V. Yanchich, A.V. Nagaenko, A. Yu. Malykhin. // "Orbit of youth" and the prospects for the development of Russian cosmonautics: materials of the All-Russian. youth scientific-practical conf. September 16-21, 2019 St. Petersburg. – S-P.: VSTU Voenmekh, 2019. 45-46 p.

[8] Yanchich VI.V. Compensation of the temperature change in the conversion coefficient by the charge of the piezoelectric vibration measuring transducer. / VI.V. Yanchich, D.V. Dzheniya, A.A. Ivanov. // Actual problems of piezoelectric instrumentation: collection of articles. tr. II Int. youth scientific conference. September 6-10, 2015 Rostov-on-Don. T 2. – Rostov n / a: SFedU Publishing House, 2015. 133-138 p.

[9] Panich A.E. Compensation for the deformation sensitivity of the piezoelectric vibration acceleration sensor. / A.E. Panich, V.V. Jancic. // Physical foundations of instrumentation. – 2019. No. 1 (31). T. 8. 42-46 p.

[10] Pat. 2627571 Russian Federation, IPC G01P G01P1509. Piezoelectric accelerometer. / V.V. Yanchich, A.E. Panich; applicant and patentee South Federal University. – No. 2016128619; declared 07/13/2016; publ. 08.08.2017. Bul. No. 22. 14 p.

[11] Yanchich VI.V. Monolithic piezoelectric force transducer with calibration function. / VI.V. Jancic. // Actual problems of piezoelectric instrumentation: collection of articles. tr. VIII All-Russian. scientific and technical conf. September 10-15, 2012 Rostov-on-Don. – Rostov n / a: SFedU Publishing House, 2012. 59-62 p.

[12] Yanchich VI.V. Mathematical model of a two-zone electromechanical integrated transducer with a calibrator. / VI.V. Yanchich, A.E. Panich, V.N. Mitko. // Actual problems of piezoelectric instrumentation: collection of articles. tr. Int. youth scientific conference. September 23-27, 2013, Anapa. – Rostov n / a: SFedU Publishing House, 2013. 181-183 p.

[13] Yanchich V.V. Two-parameter piezoelectric sensor of translational and angular acceleration. / V.V. Yanchich, A.E. Panich. // Izvestia SFedU. Technical science. No. 2. – 2016. No. 2. 191-199 p.

[14] Yanchich V.V. Piezoelectric accelerometers with two dynamic and frequency ranges. / V.V. Yanchich, D.V. Dzheniya, Vl.V. Jancic. // News of higher educational institutions. Volga region. Technical science. – 2013. No. 3 (27). 127-134 p.

[15] Yanchich V.V. Controlling the characteristics of piezoelectric sensors with integrated multifunctional transducers. / V.V. Yanchich, A.E. Panich. // Geoinformation technologies and space monitoring: materials of the V International. conf. September 2-6, 2012, Rostov-on-Don. – Rostov n / a: SFedU Publishing House, 2012. 329-334 p.

© В.В. Янчич, 2021

Поступила в редакцию 05.09.2021

Принята к публикации 15.09.2021

Для цитирования:

Янчич В.В. Интегрированные многофункциональные преобразователи пьезоэлектрических датчиков механических величин // Инновационные научные исследования. 2021. № 9-2(11). С. 24-38. URL: <https://ip-journal.ru/>